

QISHLOQ HO‘JALIGI SOHASIDA TA‘LIM TIZIMINING AHAMIYATI

Mamatova Shaxnoza Xayrulla qizi

Qalandarova Gavhar Sulaymanovna

Toshkent davlat Agrar universiteti talabasi

Toshkent davlat Agrar universiteti

Ijtimoiy-gumanitar fanlar kafedrasida dotsenti

Annotatsiya. Maqolada jamiyat hayoti va rivojining ijtimoiy taraqqiyoti bilan chambarchas bog‘liqligi, bu yo‘nalish drayveri hisoblangan fan tarmoqlarining ahamiyati, ular o‘rtasidagi xususiyatlar, rivojlanish tamoyillari, istiqbolli rejalarni olib borish zaruratini asoslovchi faktlar qiyosiy tahlil uslubida ijtimoiy-falsafiy tadqiq etilib, jamiyat taraqqiyoti yo‘lida ijtimoiy-gumanitar fanlarning o‘rni ochib berilgan.

Kalit so‘zlar: jamiyat taraqqiyoti, fan tarmog‘i, ijtimoiy-gumanitar yo‘nalish, islohotlar tadrijiyligi, qishloq xo‘jaligi sohasi, ta‘limda integratsiyalashuv.

Аннотация. В статье методом сравнительного анализа раскрываются социально-философские исследования о тесной связи жизни и развития общества с общественным развитием, значении отраслей науки, рассматриваемых как драйвер этого направления, характеристиках между ними, принципах развития, фактах, обосновывающих необходимость реализации перспективных планов, а также роли социальных и гуманитарных наук на пути развития общества.

Ключевые слова: социальное развитие, научная сеть, социально-гуманитарное направление, постепенность реформ, аграрный сектор, интеграция в образовании.

Abstract. In the article, the social-philosophical research on the close connection between the life and development of the society and the social development, the importance of the branches of science considered as the driver of this direction, the characteristics between them, the principles of development, the facts justifying the need to carry out prospective plans, and the role of social and humanitarian sciences in the way of the development of the society is revealed in the method of comparative analysis.

Key words: social development, scientific network, socio-humanitarian direction, gradualism of reforms, agricultural sector, integration in education.

Bugungi kunda, jamiyat taraqqiyoti – ta‘lim va tarbiyaga qaratilgan e‘tibor hamda ijtimoiy munosabatlar kontekstiga bog‘liqligi oddiy haqiqat. Chunki, faqat ma‘rifat insonni kamolga, jamiyatni taraqqiyotga yetaklaydi [Мирзиёев, 2019]. Shuningdek, yunon olimi Aristotelning “Vatan taqdirini yoshlar tarbiyasi hal qiladi” nomli konsepsiyasida ham ko‘rish mumkin. Barcha davrda bo‘lganidek, bugungi kun ham ta‘lim va tarbiya uzviylikini ta‘minlashni talab etmoqda. Bugungi kunda, jamiyat ijtimoiy hayotining ajralmas qismi bo‘lgan fanlararo integratsiyani ta‘minlash zarurati ko‘rib chiqilib, inson va jamiyat taraqqiyotida har bir fan tarmog‘ining o‘z o‘rni mavjudligi ochib berilgan.

Bunda, ko‘rib chiqilgan masala, jamiyatimizda olib borilayotgan ijtimoiy

islohotlarni ochib beruvchi manbalar asosida ijtimoiy falsafiy tahlil etilib, tarixiylik, mantiqiylik, taqqoslash, umumlashtirish, qiyosiy tipologik, faktorial tahlil kabi usullar yordamida tadqiq etilgan.

Xususan, qishloq xo‘jaligi yo‘nalishlarida o‘qitilayotgan talabalarga umumkasbiy fanlar hisoblangan “ijtimoiy-gumanitar” fanlarni (O‘zbekiston tarixi, Falsafa, Ingliz tili) chuqurlashtirib o‘qitish dolzarbligi hanuz o‘z yechimini kutib turibdi.

Xulosa shaklida keltirib o‘tadigan bo‘lsak, yuqoridagi fikrlarni quyidagicha asoslash mumkin:

Shunga ko‘ra, qishloq xo‘jaligi yo‘nalishlariga ixtisoslashgan oliy ta‘lim dargohlarining bakalavr ta‘lim yo‘nalishlarida o‘qitiladigan “O‘zbekistonning eng yangi tarixi”

YANGI O‘ZBEKISTONDA ILM-FAN QALDIRG‘OCHLARI MAVZUSIDAGI IKKINCHI TALABALAR RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI

fani 48 soatga mo‘ljallangan bo‘lib, bu soat ikki qismga, ya‘ni 24 soat ma‘ruza, 24 soat seminar mashg‘ulotlariga ajratilgan. Albatta bir qarashdan nomutaxassis fan sifatida qishloq xo‘jaligi yo‘nalishlariga yetarlidек ko‘rinadi bu soatlar. Ammo masala chuqurroq tahlil etilsa, bir qator muammolarga duch kelish mumkin. Masalan, “O‘zbekistonning eng yangi tarixi” fanining ayrim mavzulariga e‘tibor qaratamiz:

4-mavzu. “O‘zbekistonning o‘ziga xos istiqlol va taraqqiyot yo‘li”;

5-mavzu. “O‘zbekistonda demokratik, fuqarolik jamiyati asoslarining shakllanishi, amalga oshirilgan siyosiy islohotlar”;

6-mavzu. “Iqtisodiy islohotlar, xususiy mulkchilikning shakllanishi. O‘zbekistonda bozor munosabatlarining rivojlanishi”;

10-mavzu. “Agrar islohotlarning amalga oshirilishi: yutuqlar va muammolar” va hokozo.

Shu o‘rinda savol tug‘iladi. Masalan, 80 daqiqaga mo‘ljallangan dars mashg‘uloti davomida “Agrar islohotlarning amalga oshirilishi: yutuqlar va muammolar” nomli mavzuni yoritib berish mumkinmi?

Men mutaxassis sifatida – “yo‘q” degan bo‘lardim. Bunga bir qator asoslarni keltirish mumkin. Xususan, “O‘zbekistonning eng yangi tarixi” fanida 1991 yildan bugungi kungacha bo‘lgan davrni o‘z ichiga olinishi ko‘zda tutilgan. Shu o‘rinda savol tug‘iladi: kamida 30 yillik agrar sohadagi islohotlarni maksimal 80 daqiqalik vaqtda talabaga yetkazib berish mumkinmi?

Shuningdek, “Falsafa” nomli fanga ajratilgan 30 soatlik ma‘ruzada: falsafaning predmeti, vazifalari, tarixi, metodologiyasi, yo‘nalishlari, kategoriyalari kabi mavzular kiritilishi talab etilganligini masalani bir tomoni desak, dinshunoslik asoslari, axloqshunoslik, estetika, mantiq, axborot xavfsizligi kabi fanlarni o‘z ichiga olishi kerak bo‘lgan mavzularni kiritish talabi mantiqsizlikdan boshqa narsa emas. Chunki, shu soha mutaxassislarini bu fan tarmoqlarini tushunishi uchun kamida to‘rt yil o‘tilishi kerak bo‘lgan fanlarni, biz 30 soatlik ma‘ruzada tushuntirib berishimiz talab etiladi (Respublikada tayanch oliygohlar hisoblangan

“O‘zbekiston milliy universiteti”da tayyorlangan fan dasturlariga qarang).

Shu o‘rinda savol tug‘iladi: maqsad – talabaga bilim berishmi yoki ularga o‘tilishi kerakligi uchun bu fanlarni o‘tishmi? Umuman olganda masalaga mantiqiy yondashadigan bo‘lsak, Fransuz faylasufi Shamfor Nikola Sebastian Rok aytganidek,

“Tarbiya va ta‘lim ikki narsaga: axloqqa va mulohazakorlikka tayanmog‘i kerak. Axloq ezgulikka tirkak bo‘lsa, mulohazakorlik yomonlikdan asraydi. Agar siz faqat axloqqa suyansangiz, anqov va jafokashlarni, faqat mulohazakorlikka tayansangiz, o‘ziga pishiq xudbinlarni tarbiyalab yetishtirasiz” [Umarov, Abdullaev, 2005].

Bundan xulosa shuki, ta‘lim va tarbiya uzviyligini ta‘minlash, yoshlarni Vatanga sadoqat ruhida tarbiyalashda “ijtimoiy va gumanitar” fanlar fundamental asos bo‘lib, bu fanlarni “o‘tish kerakligi uchun o‘tadigan bo‘lsak”, Nikola Sebastian Rok keltirib o‘tganidek – “o‘ziga pishiq xudbinlarni tarbiyalab yetishtirgan bo‘lamiz”.

Qishloq xo‘jaligi ta‘lim yo‘nalishlari rivoji dunyo hamjamiyati integratsiyasi bilan bevosita bog‘liq bo‘lishiga qaramasdan “Ingliz tili” fani ham (bu fan o‘quv rejada ikki semestr, ya‘ni bir yilga mo‘ljallangan) muommolarga duch kelishimiz mumkin. Umuman bu masalada ham mantiqiy izchillik yo‘qolgan deyish mumkin.

Chunki, ingliz tili bakalavr ta‘lim yo‘nalishlariga bir yil o‘tilishiga qaramasdan, talaba bu fandan to‘rtinchi (bitiruvchi) kursga kelib davlat imtihoni topshirishi majburiy hisoblanadi. Shu o‘rinda yana savol tug‘iladi: talaba birinchi kursda o‘rgangan ingliz tili fanini uch yil davomida mustahkamlab bormay turib, davlat imtihonini qanday topshirish mumkin?

Aslida, davlatimiz tomonidan xorijiy tillarni o‘qitishni chuqurlashtirish bo‘yicha olib borayotgan islohotlarini inobatga oladigan bo‘lsak, ingliz tilini o‘rganish zamon talabi ekanligini ko‘rish mumkin. Takliflar:

Birinchidan, Oliy ta‘lim vazirligi yoki Qishloq xo‘jaligi vazirligi tomonidan

“Ijtimoiy va gumanitar” fanlarga ajratilgan soatlarni yana bir bor ko‘rib chiqib,

YANGI O‘ZBEKISTONDA ILM-FAN QALDIRG‘OCHLARI MAVZUSIDAGI IKKINCHI TALABALAR RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI

muvofiqlashtirilgan fanlarni turkumiga qarab ajratib chiqish kerak.

Ikkinchidan, barchamizga ayonki – bugungi jamiyatimizda inson omilini boshqarish, uning ma’naviy yetukligini ta’minlash kun sayin qiyinlashib bormoqda.

Shu sababli, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Ma’naviy-ma’rifiy ishlar tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi Qarorining (2021 yil 26 mart, PQ-5040-son) 9-chi bandiga amal qilgan holda,

barcha bakalavr ta’lim yo‘nalishlariga “Ma’naviyatshunoslik”, magistratura bosqichida «Kasbiy ma’naviyat» fanlarini o‘qitilishini yo‘lga qo‘yish zarur. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ-5040-sonli qarorida ko‘rsatilganidek, qishloq xo‘jaligi ta’lim tashkilotlarida madaniy-ma’rifiy ishlar samaradorligini oshirish bo‘yicha “Ijodiy-madaniy masalalar bo‘yicha targ‘ibotchi” lavozimini joriy etish maqsadga muvofiqdir.

Adabiyotlar ro‘yxati

1. Umarov, E., & Abdullaev, M. (2005). Ma’naviyat asoslari. T., Sharq, 88.
2. Umidbek o‘g‘li, A. S. (2022). YANGI O‘ZBEKISTONDA TA’LIM SOHASIDAGI STRATEGIK MAQSADLAR. Uzbek Scholar Journal, 3, 73-75.
3. Мирзиёев, Ш. М. (2017). Миллий тараққиёт йўлимизни қатъият билан давом эттириб, янги босқичга кўтарамиз. Тошкент: Ўзбекистон, 592.
4. Мирзиёев, Ш. М. (2019). Послание Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева Олий Мажлису, 20 декабря 2018 года: Uzbekistan.

MA'NAVIY TAHDIDLARGA QARSHI KURASHDA TALABA-YOSHLARNING SUN'IY INTELLEKTDAGI AHAMIYAT

Xudoyberdiyeva Zinat Xayrullo qizi

Toshkent davlat agrar universiteti talabasi

Choriyeva Qunduzxon Shuhratovna

Toshkent davlat agrar universiteti talabasi

Raximova Saida Durdiyevna

Toshkent davlat agrar universiteti o'qituvchisi

Annotatsiya. Ushbu maqolada talaba-yoshlarning sun'iy intellekt (SI) texnologiyalaridan foydalangan holda ma'naviy tahdidlarga qarshi kurashdagi o'rni va ahamiyati yoritilgan. Sun'iy intellekt orqali feyk axborotni aniqlash, ma'naviy-ma'rifiy kontent yaratish, ijtimoiy tarmoqlardagi nazorat tizimlarini rivojlantirish va interaktiv o'quv dasturlarini ishlab chiqish imkoniyatlari tahlil qilingan. Talabalar SI texnologiyalarini o'rganish va ulardan samarali foydalanish orqali jamiyatning ma'naviy barqarorligini mustahkamlashda muhim rol o'ynashi mumkinligi ta'kidlangan. Mazkur tadqiqot sun'iy intellektdan foydalanishning dolzarbligini ochib berib, yoshlarning bu sohadagi faolligini oshirishga qaratilgan tavsiyalarni ilgari suradi.

Kalit so'zlar: Sun'iy intellekt, talaba-yoshlar, ma'naviy tahdidlar, feyk axborot, ijtimoiy tarmoqlar, ma'rifiy kontent, axborot xavfsizligi, texnologik innovatsiya, dasturlash, ma'naviy tarbiya.

Аннотация. В статье освещаются роль и значение студентов и молодежи в борьбе с моральными угрозами при использовании технологий искусственного интеллекта (ИИ). Проанализированы возможности выявления фейковой информации с помощью искусственного интеллекта, создания духовно-просветительского контента, разработки систем контроля в социальных сетях, разработки интерактивных образовательных